

CARMENCITA

**Brutal crimen y Violación de una niña de 9 años, en
S. Vicente pueblo de la provincia de Alicante**

En el pueblo San Vicente
que es provincia de Alicante
ha ocurrido este crimen
monstruoso y repugnante.

Habitaba una familia
de antecedentes muy malos
y con ella una niña
que contaba nueve años.

Carmencita Mendibil
esta niña se llamaba
por esta cruel familia
ha sido asesinada.

E día siete de Octubre
de el año veinte y cuatro
fué cometido este crimen
que pena dá recordarlo.

Componian la familia
tres hombres y tres mujeres
que para la pobre niña
todos eran muy crueles.

Esta niña era sobrina
de la Francisca Jovés
pues se la mandó su hermano
pa que la hiciera mujer.

Como era pequeñita
su padre con gran dolor
tenia que separarse
de la que era su ilusión.

Por tener que marchar a Francia
a su hija confiaba
a su hermana Francisca
para que bien la tratara.

Lo primero que encargó
este padre a su hermana
hazlo bien con Carmencita
y que no le falte nada.

Vete, hermano, tranquilo
le dijo esta mujer mala
no pases pena por ella
ten confianza en tu hermana

Esta mujer tan perversa
a su hermano odiaba
por asuntos de una herencia
que el pobre ignoraba

Cuando marchó su hermano
dijo ahora es la mia
no puedo vengarme contigo
me vengaré con tu hija

En busca fué de trabajo
mirando al mundo con calma
creyendo nada faltaria
a la hija de su alma

Entonces principió el calvario
de esta niña infeliz
que ha muerto sacrificada
por esta familia vil.

Le mandan una sobrina
con amor y alegría
y la tia le pegaba
a cada hora del dia.

La fiera la castigaba
sin tenerla compasión
mas los vecinos un dia
le llamaron la atención.

Al ver que no hizo caso
los vecinos indulgentes
dan parte a un alguacil
que acude inmediatamente

La tia hecha una fiera
cuando fué interrogada
contestó a la autoridad
que la niña era muy mala

La autoridad piadosa
le di o sin inmutarse
no maltrate V. a la niña
que la llevaré a la cárcel.

Viene el momento del crimen
fijarse lo que hicieron
con la infeliz criatura
con su dolorido cuerpo.

Con la familia vivia
un hombre medio tullido
al mismo tiempo idiota
y con muy malos instintos.

Siempre a la criatura
con dulces la alagaba
que la niña inocente
de este monstruo tomaba.

Le daba las golosinas
con la mala intención
de abusar de la niña
aquel ser sin corazón.

La niña aunque los dulces
de aquel malvado tomaba
adivinó sus deseos
y siempre le despreciaba.

Viendo el sátiro que nada
de la niña él lograba
optó por la violencia
para poder deshonrarla.

Para lograr su intento
se valió el muy cruel
de su esposa Benita
y de Francisca Jovés

Dijo que su enfermedad
pronto seria curada
si la niña consentia
que su cuerpo el besara

Cedieron las dos mujeres
a darle gusto a esta fiera
sujetando a la niña
por los brazos y las piernas.

La infeliz criatura
no cesaba de gritar
por Dios tía de mi alma
no consientas, ten piedad.

Cállate, no grites tanto
no temas no te hará daño
a mi también me lo hicieron
cuando tenía tus años.

Y la niña a su tía
al momento respondió
antes prefiero la muerte
tener de mi compasión.

Ni las súplicas ni el llanto
de la pobre infeliz
le valieron para nada
deshojada quedó allí

La infeliz del dolor
perdió el conocimiento
quedando su cuerpo en tierra
como si estuviera muerto.

Del beso aquel infame
pasó á saciar su apetito
destrozando a aquella niña
su humilde cuerpecito

Bartolomé se llamaba
hasta nombrarlo indigna
el que abusó de la honra
de aquella infeliz niña.

Cuando llegó el momento
de gozar de sus placeres
entonces logró su intento
con ayuda de las mujeres.

Como lobo encarnizado
ellos no se dieron cuenta
quedó tendida en tierra
como si estuviera muerta.

Con un silencio apacible
como si allí nadie viviese
creyendo a la niña muerta
la tiran dentro un algibe.

Cuando vino del trabajo
el marido de Benita
notó en seguida la falta
de la pobre Carmencita.

Se lavaba él la cara
al concluir la faena
al ir él a sacar agua
notó un bulto en la cisterna

Con el pozal tropezaba
y se retiró diciendo
voy a dar parte en seguida
en la cisterna hay un muerto

Las mujeres lo cogieron
Andrés no vayas por Dios
es que lavando la Carmen
cayó al pozo y se ahogó

Sin hacer caso de nada
marchó corriendo el Andrés
y lo sucedido cuenta
a los civiles y al juez.

Se presentan en la casa
y sacan a la infeliz
aquella mártir chiquilla
Carmencita Mendibil

Quedan todos detenidos
y a la cárcel son llevados
y todo el pueblo en peso
piden que vayan al palo

Madres que tengáis hijos
no confiarlos a nadie
que para cuidar de ellos
no hay nadie como los padres.

F N

Las mujeres que se quedan para vestir santos

Yo no sé cómo pedirle
al bendito San Antonio
que me diga claramente
si tengo derecho a un novio,
porque me estoy figurando,
según se ponen las cosas,
que ya mi media naranja
se la ha llevado una ansiosa.

San Antonio, conmigo
eres ingrato;
sin embrago, hay algunas
que tienen cuatro.

ESTRIBILLO

Y yo me muero de tedio,
siempre espera que te espera,
sin encontrar el remedio
para que un hombre me quiera.

Si es que también en el cielo
sirven recomendaciones,
yo haré que el Santo bendito
le haga un ruego a Romanones.

Pues yo comprendo que el Santo
se verá comprometido
para conformar a tantas
de las que piden marido.

Sin embargo, conozco
cierta viudita,
que va con el tercero,
la pobrecita.

ESTRIBILLO

A San Antonio le digo
que yo no soy exigente:
alto, bajo, negro o rubio,
a mí me es indiferente.

Uno de esos del montón,
feo si no lo hay bonito;
ya sé que no están los tiempos
para pedir caprichitos.

Pues con todo y con eso
no lo consigo.

San Antonio no quiere
nada conmigo.

ESTRIBILLO

A San Antonio le ruego
que lo que él hace no es justo,
que unas gocen de alegría
y otras mueren de disgusto,
y sin embargo, hay quien tiene
cuatro o cinco al retortero
y yo no encuentro ninguno
aunque les eche el anzuelo.

San Antonio glorioso
ten compasión,
porque sino me muero
de desazón.

ESTRIBILLO

Y de rodillas te pido,
por favor, ténmelo en cuenta,
que yo no quiero más que a uno,
aunque otras tengan treinta.

Qué tontas son las mocitas
en pedirle a San Antonio
con regalos y oraciones
el que las conceda un novio,
pues a las niñas bonitas
nunca les faltó marido,
que nunca falta en el mundo
para un roto un descosido.

Mi pesar ya quisiera
verlo extinguido
pues no hay ni siquiera
pa mi un marido
Al Dios santo me quejo
yo no se cuanto
por que veo que quedo
pa vestir santos.